

САМАРКАНД – ЭТО ИСТОРИЯ, ВОПЛОТИВШАЯ В СЕБЕ СТОЛЕТИЯ

Фарангиза Джаббарова

Гид-экскурсовод ансамбля Регистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399980>

Самарканд – один из древнейших центров не только Узбекистана, но и мировой цивилизации, один из городов, внесших большой вклад в развитие мировой культуры и науки. Памятники архитектуры, созданные Тимуридами, сегодня признаны мировым сообществом.

За годы независимости была проведена эффективная работа по восстановлению и обновлению нашего культурного наследия, исторических памятников архитектуры, особенно по реконструкции и благоустройству старой части города. Среди них комплексы аль-Мотуриди и Имам аль-Бухари, построенные сегодня на основе сочетания истории и современности.

Корни исторической культуры Самарканда уходят в I тысячелетие до нашей эры. Жители древнего Афросиаба, известного своими археологическими раскопками, погребенными на глубине до 10-15 метров на протяжении веков, жили на холмах близ нынешнего города Самарканда в VI-VIII веках, на площади около 2 квадратных километров. Памятники и сооружения, возведенные в городе Самарканде, в свое время приобрели известность благодаря своей красоте, величию и величю. Эта традиция продолжается и сегодня. Узоры на стенах архитектурных образцов, геометрические фигуры различного вида уникальны еще и тем, что приобретают определенный смысл.

Вдоль древних холмов Афросиаба расположены 11 мавзолеев и комплексов архитектурного ансамбля Шахизин, построенных стихийно, на протяжении сотен лет, не по какому-либо плану. Слава Шахизинды («Живого царя») в период расцвета Афросиаба была настолько высока, что исламские лидеры того времени жаждали борьбы с ним. О его славе в народе ходят легенды. Один из них касается того, что Мухаммад Кусам бин Аббас является двоюродным братом нашего Пророка.

Красивая мечеть «Бибиханим», расположенная на площади перед входными воротами в старый город, состоит из четырех зданий, соединенных друг с другом круглым куполом и тремя рядами каменных стен – входной галереи, главной мечети и двух меньших по размеру мечети.

Самарканд – уникальная история, город-легенда, каждый его памятник и здание олицетворяет годы и столетия. Не только ученые нашей страны, но и известные исследователи мира проводят исследования исторических корней, развития и вклада в мировое развитие этого города, являющегося колыбелью мировой цивилизации, и до сих пор предоставляют новую информацию. Словом, древний Самарканд продолжает удивлять человечество на протяжении веков.